

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

INFORMATION SECURITY OF THE STATE AS A LEGAL PROCEDURE FOR ENSURING NATIONAL SECURITY IN THE INFORMATION SPHERE

ЧАПИС МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации.*

CHAPIS MAXIM ANATOLYEVICH,

*Institute of Legislation and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation.*

В данной статье изучается правовая сущность информационной безопасности государства, в частности, она рассматривается как правовой порядок обеспечения законности состояния национальной безопасности в информационной сфере, суверенизирующий собой глобальные сети общего пользования (Интернет). Определено содержание обеспечения правового порядка безопасности указанных общественных отношений. Выявлены юридические основания выделения информационного правопорядка в самостоятельную категорию. Приведены аргументы к принятию закона об обеспечении безопасности Российской Федерации при использовании информационных технологий в обороте цифровых данных.

This article examines the legal essence of the information security of the state, in particular, it is considered as a legal procedure for ensuring the legality of the state of national security in the information sphere, sovereignizing global public networks (Internet). The content of ensuring the legal order of security of these public relations is determined. The legal grounds for the allocation of information law and order into an independent category have been identified. The arguments for the adoption of the law on ensuring the security of the Russian Federation when using information technologies in the circulation of digital data are presented.

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, информационная безопасность, информационный правопорядок, суверенизация Интернета.

Key words: national security, state security, information security, information law and order, Internet sovereignty.

На фоне стремительного развития общественных отношений информационной сферы одним из важнейших теоретических вопросов современного информационного права, требующим своего принципиального разрешения, является вопрос, обладают ли правовые отношения в информационной сфере уникальной природой, отличной от природы правовых отношений, регулируемых другими отраслями права: конституционным, административным, гражданским и т.д. правом [8, с. 74].

Учитывая стремительную активизацию правового обеспечения информационной безопасности государства и современную важность его системообразующего для всей правовой

системы значения, автор настоящей статьи полагает уместным высказать предположение, что уникальными по своей правовой природе общественными отношениями информационной сферы, то есть общественными отношениями, имеющими исключительное функциональное значение в обеспечении работы всей правовой системы, допустимо считать общественные отношения, составляющие собой объект правового регулирования национальной безопасности в информационной сфере. Кратко рассмотрим порядок регулирования и обеспечения их безопасности.

Общепринятой в научно-правовой среде является позиция, согласно которой «безопасность» в широком понимании представляется как «безопасность государства», а «безопасность государства» – как «национальная безопасность». В свою очередь, Федеральный закон «О безопасности» исходит из того, что безопасность – это «национальная безопасность» [15], а Доктрина информационной безопасности Российской Федерации определяет, что информационная безопасность – это «национальная безопасность в информационной сфере» [14].

Т.А. Полякова утверждает, что «содержание термина «информационная безопасность» принято определять через понятие «безопасность» [9, с. 117]. Проанализировав представления о природе безопасности, разработанные в отечественной науке [11, с. 23-51], автор пришел к выводу о том, что по своему теоретико-правовому характеру информационная безопасность государства представляет собой особый вид правового порядка обеспечения законности и безопасности общественных отношений, который:

1) Упорядочивает, стабилизирует и стимулирует в порядке правового обеспечения национальной безопасности в информационной сфере общественные отношения, объектом которых выступает организация правовой защиты законных потребностей и интересов основных субъектов права информационной безопасности Российской Федерации: личности, общества и государства;

2) Гарантирует указанным субъектам правовую защиту от неправомерных негативных и вредных информационных воздействий;

3) Обеспечивает правовое сдерживание распространения в информационной сфере вредной для обеспечения национальной безопасности информации, а также осуществляет правовое принуждение субъектов информационной сферы к законным моделям поведения и (или) к отказу от выбора незаконных моделей поведения в информационной сфере.

Главным образом, содержание обеспечения правового порядка безопасности указанных общественных отношений определяется:

1) Способностью государства обеспечивать достаточное различие и эффективное отражение всего множества угроз национальной безопасности в информационной сфере с учетом оценки размера потенциального ущерба как от самих угроз, так и от возможных негативных последствий действий, направленных на организацию противодействия им;

2) Способностью государства обеспечивать правовое противодействие информационному и знаниевому насилию в информационной сфере только на основе средств обеспечения информационного правопорядка;

3) Состоянием правовой защищенности официальных символов государства, выражающих его легитимность, суверенитет и авторитет в информационной сфере;

4) Совокупностью факторов, условий и тенденций развития общественных отношений, как позитивно, так и негативно влияющих на способность государства как публичной системы правового сдерживания и принуждения осуществлять управление обществом на основе правовых механизмов обеспечения национальной безопасности в информационной сфере в интересах его развития до состояния общества знаний – общества достоверной общедоступной информации;

5) Культурно-историческим феноменом национальной безопасности Российской Федерации, обладающим аутентичностью по отношению к объектам национальной безопасно-

сти других государств и определяемым особенностями национальных традиций, культуры и истории России;

б) Обеспечением информационной суперфункции государства как особой технологии публичного управления обществом, осуществляемой через правовое регулирование информации в аналоговой – устной и документированной, а также в цифровой – электронной (компьютерной) формах правового обеспечения ее безопасности;

7) Объектом правового режима информации, целью которого является обеспечение правовой защиты суверенитета и легитимности государства, его территориальной целостности, обороны и авторитета в информационной сфере.

Правовым содержанием информационной безопасности государства выступает информационный правовой порядок, которым обеспечивается соблюдение принципа законности и безопасности всего множества общественных отношений в ней, включенных в область обеспечения национальной безопасности в законодательном порядке.

Теоретическими предпосылками к такому определению информационной безопасности государства являются следующие научные концепции информационного права Российской Федерации:

– Концепция А.Б. Венгерова [1], обнаружившего «информационную природу права, а не только наличие отдельных информационных признаков у правовых явлений» [6, с. 142],

– Концепции «информационной функции как канала воздействия права на общественную жизнь», «информационных условий существования и реализации свойств права», «внешнего информационного знака функционирования права», «диалектики соотношения внутренней и внешней форм функционирования права» С.С. Алексева,

– Концепция «информационной картины права» Ю.В. Кудрявцева, содержанием которой является рассмотрение информации как «своеобразного общего знаменателя», который позволяет соединить разнородные явления: право, управление и правосознание,

– Концепция «максимального внимания информационного права», в которой И.Л. Бачило утверждает: «Если предметом отношений людей и их ассоциаций является информация, информационные технологии, информационные коммуникации, то объектами правового регулирования становятся отношения физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти и иных организаций по поводу вышеназванных предметов»,

– Концепция «двоичности природы информации» А.В. Малько, наделяющая информацию бинарностью правового воздействия на общественные отношения с использованием стимулов и ограничений [6, с. 147-148],

– Концепция Д.В. Грибанова, согласно которой феномен права как явления представляет собой «информационный феномен – многоуровневую информационную систему. Право имеет информационную сущность, это информационный механизм регулирования общественных отношений на основе понимания человеком нормы и правила поведения в информационной сфере как общеобязательной информации, установленной для физических и юридических лиц» [3, с. 66],

– Концепция разделения информации В.Н. Лопатина на биологическую, машинную и социальную [7, с. 31],

– Концепция «целевого назначения правового режима информации как обеспечения информационной безопасности субъектов» Л.К. Терещенко [13, с. 18],

– Концепция государства Н.В. Разуваева, согласно которой государство представляет собой «результат объективации и типизации структур субъективного и интересубъективного опыта членов общества» [10, с. 12],

– Правовая концепция всеобъемлемости безопасности С.В. Степашина, отражающая собой идею гарантированной защищенности всех жизненно важных интересов всех элементов общественной структуры от всех угроз внутреннего и внешнего характера [12, с. 7],

– Концепция обеспечения безопасности Н.Н. Рыбалкина [11, с. 77-78], применительно к публичному праву состоящая из энтропийной концепции, сориентированной на организацию правового противодействия неправомерному информационному «размыванию» объекта национальной безопасности, гомеостатической концепции, которая объясняет и указывает на причины организации государством правового упорядочивания, стабилизации и стимулирования объекта национальной безопасности как правового порядка общественных отношений в информационной сфере и синергетической концепции, которая обеспечивает баланс интересов и потребностей в целях национальной безопасности, и может рассматриваться в качестве правотворческого механизма обеспечения информационной безопасности государства.

На основе приведенных теоретических представлений допустимо усматривать сущность информационной безопасности государства как особого правового порядка общественных отношений, обеспечивающего собой через введение государством определенных стимулов и ограничений, воздействующих на общественную жизнь в информационной сфере, достижение целей правового регулирования национальной безопасности.

Юридические основания выделения информационного правопорядка в самостоятельную категорию – это условия, положения и тезисы, выступающие теоретико-правовой основой обеспечения государственно-правового сдерживания вредной для состояния национальной безопасности информации и государственно-правового принуждения определенных групп субъектов информационной сферы к соблюдению норм, правил и требований безопасности общественных отношений в ней.

Во-первых, выделение информационного правопорядка в самостоятельную категорию научно-правового познания обосновывается необходимостью всестороннего изучения проблем обеспечения законности современных общественных отношений в информационной сфере, выступающей по своей природе универсальной интегрирующей структурой для экономической, социальной, политической и других сфер общественной жизнедеятельности, которые в настоящий момент необходимо рассматривать в качестве областей возникновения различных угроз национальной безопасности и требующих на этом основании от государства установления должного порядка правового обеспечения информационной безопасности составляющих такие сферы общественных отношений, через установление законности и правовое регулирование безопасности образующих их информационных процессов.

Во-вторых, следует исходить из того, что, поскольку правовой порядок по своей природе представляет собой фактически сложившуюся совокупную практику правового регулирования общественных отношений, его допустимо рассматривать как меру институциональной упорядоченности общественных отношений, определяемую государством в области правового противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, главным образом, военного, экономического и социологического содержания на основе использования механизмов обеспечения информационной безопасности государства через организацию властного сдерживания и принуждения нарушителей законности, безопасности и правопорядка средствами публичного и частного права.

В-третьих, фундаментальным основанием выделения информационного правопорядка в самостоятельную юридическую категорию является конституционное право личности, общества и государства на состояние безопасности в информационной сфере как право на общение с благоприятной для своего развития средой. Это право основано на положениях пункта 5 статьи 13 Конституции России, устанавливающих «запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильствен-

ное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни» [5]. Основным механизмом конституционно-правового обеспечения государством юридических гарантий соблюдения субъектами информационной сферы норм, требований и правил поддержания благоприятной среды в ней силу пункта 3 статьи 55 Конституции России, является законодательное ограничение прав и свобод человека «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [5].

В настоящий момент закон об обеспечении информационной безопасности, несмотря на неоднократные предложения, так и не был принят. Однако следует исходить из того, что для системного противодействия незаконному поведению субъектов информационной сферы, угрожающему знанию состоянию национальной безопасности государства, все же требуется принять отдельный закон в этой области, целью которого выступит непосредственное правовое регулирование национальной безопасности в информационной сфере посредством упорядочивания, стабилизации и стимулирования законности информационного обмена в условиях оборота цифровых данных. Такой закон будет призван повысить эффективность функции обеспечения государством своей национальной безопасности на основе правовых механизмов управления общественными отношениями в информационной сфере. Указанная задача будет реализовываться за счет установления единых нормативных основ информационного правопорядка за счет введения государством законодательного регулирования защиты суверенитета, легитимности и авторитета государства в информационной сфере, а также морали, нравственности и психологического здоровья населения в условиях цифровой экономики.

Однако в условиях отсутствия такого закона все же нельзя полагать, что правовое состояние информационной безопасности является в Российской Федерации незаконным. Как указывает Т.А. Полякова: «В Конституции Российской Федерации содержится более 20 правовых норм, связанных с обеспечением информационной безопасности, которые являются основополагающими и обладают высшей юридической силой» [9, с. 63]. Вместе с тем следует отметить, что правовое обеспечение информационной безопасности государства в настоящий момент недостаточно и требует проведения мероприятий по системному укреплению состояния законности общественных отношений в информационной сфере, прежде всего, через принятие единого закона об информационной безопасности Российской Федерации. Как совершенно справедливо обращает внимание И.Ю. Гольдяпина, «в основу определения безопасности должно быть положено понятие законного интереса» [2, с.63], то есть интереса, определяемого на основании действующего закона.

Таким образом, юридические основания информационного правопорядка – это точки опоры на нормы действующего законодательства в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, содержащиеся в Конституции России, законах и подзаконных актах, которые, несмотря на отсутствие единого закона, делают юридическую защиту интересов субъектов права информационной безопасности Российской Федерации с правовой точки зрения допустимой, а с юридической точки зрения – возможной и обоснованной.

На основании вышеизложенного правовое содержание информационной безопасности государства допустимо представлять как установленный законом правовой порядок обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере, администрирующий, модеризирующий и интегрирующий собой множество информационных процессов составляющих собой различные области жизнедеятельности общества, организуемый государством в его интересах и на основе механизмов правового регулирования законности

и безопасности использования субъектами информационной сферы ее основных ресурсов – информации, информационных систем, а также информационных технологий вне зависимости от формы их представления. Основной целью обеспечения информационного правопорядка в условиях цифровой экономики является правовая суверенизация информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, которая выражается в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование интернета на территории государства в целях обеспечения его национальной безопасности.

Приведенный в настоящей статье анализ демонстрирует, что правовой объект информационной безопасности государства, взятый в совокупности своих объектов правового регулирования и правового обеспечения, составляет по своей сути урегулированные в правовом порядке различные общественные отношения по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере на основании нормы закона. В своей совокупности такие общественные отношения составляют собой один объект — объект обеспечения информационного правопорядка, который по своей природе и является информационной безопасностью государства, эксплицируемой в каждом конкретном случае как конституционно-правовой объект отраслевого содержания (главным образом, военного, экономического и социального), защита которого проводится государством в порядке правового обеспечения той или иной области своей безопасности в информационной сфере. В связи с чем следует исходить из того, что, когда речь заходит об информационной безопасности государства, здесь подразумевается обсуждение содержания установленного порядка соблюдения правовых норм, требований и правил, регулирующих национальную безопасность в информационной сфере. В свою очередь, ответы на вопросы о содержании правового порядка обеспечения национальной безопасности в информационной сфере относятся к указанию на положения действующего законодательства, устанавливающие и определяющие собой юридическую ответственность за совершение угроз информационной безопасности государства применительно к той или иной области обеспечения его национальной безопасности – военной, экономической или социальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (теоретические проблемы): автореф. дис. ... док. юр. наук. М., 1975. 26 с.
2. Гольпяпина И.Ю. Административно-правовые средства обеспечения информационной безопасности в России: дис. ... канд. юр. наук. Омск, 2008. 235 с.
3. Грибанов Д.В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности информационных отношений: дис. ... канд. юр. наук. Екатеринбург, 2003. 227 с.
4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45280> (дата обращения 08.04.2024).
5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595> (дата обращения 08.04.2024).
6. Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права: дис. ... док. юр. наук. Екатеринбург, 2005. 410 с.
7. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: дис. док. юр. наук. СПб., 2000. 433 с.
8. Огородов Д.В. Правовые отношения в информационной сфере: дис. ... канд. юр. наук. М., 2002. 243 с.
9. Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества: дис. ... док. юр. наук. М., 2008. 438 с.

10. Разуваев Н.В. Эволюция государства: социально-антропологические и юридические аспекты: дис. ... док. юр. наук. СПб., 2016. 413 с.
11. Рыбалкин Н.Н. Природа безопасности: дис. ... док. филос. наук. М., 2003. 407 с.
12. Степашин С.В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федерации: автореф. дис. ... док. юр. наук. СПб., 1994. 52 с.
13. Терещенко Л.К. Правовой режим информации: дис. ... док. юр. наук. М., 2011. 415 с.
14. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» от 05.12.2016 № 646. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460> (дата обращения 08.04.2024).
15. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ // в ред. от 28.12.2010 – «Российская газета», № 295, 29.12.2010. URL: <https://rg.ru/documents/2010/12/29/bezopasnost-dok.html>.

© Чанис М.А., 2024.